

BY

Optimismo y situación económica: descifrando su relación en futuros profesionales de administración y turismo

Optimism and economic situation: deciphering their relationship in future administration and tourism professional

Ricardo Enrique Toledo Quiñones

<https://orcid.org/0000-0003-4834-5959>

rtoledoq@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Huaraz-Perú

César Hernán Norabuena Mendoza

<https://orcid.org/0000-0001-9832-5126>

cnorabuenam@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Huaraz-Perú

Reyna Edelina Robles Espinoza

<https://orcid.org/0000-0002-8633-7338>

rroblese@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Huaraz-Perú

Silvia Isabel Figueroa Quito

<https://orcid.org/0000-0003-2986-4809>

sfigueroaq@unasam.edu.pe

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

Huaraz-Perú

RESUMEN

La investigación, de tipo correlacional, tuvo como objetivo determinar la relación entre el optimismo y la situación económica de estudiantes universitarios. Se encuestó a 248 estudiantes, seleccionados por muestreo aleatorio simple de una población total de 698, con un nivel de confianza del 95%. La investigación en el análisis de la relación de cinco dimensiones del optimismo con la situación económica del estudiante, establece que el optimismo general, académico y social tienen una relación directa no significativa, dado que están asociadas con valores para su significancia de 0,154, 0,122 y 0,063 ($p > 0,05$) respectivamente. Además, se ha observado que el optimismo vocacional, la resiliencia y el afrontamiento, guardan una relación directa y significativa con valores de 0,003, 0,019 y 0,002 ($p < 0,05$). Aunque la Escuela de Turismo, en comparación con Administración, muestra niveles mayores de optimismo, estadísticamente se observa que el "optimismo integral" es similar en ambas Escuelas. El análisis muestra una asociación significativa entre la medida combinada de las cinco dimensiones, denominada "optimismo integral" en el estudio, y la situación económica del estudiante; el valor de significancia calculado de 0,002 ($p < 0,05$) indica una relación directa entre estas dos variables.

Palabras clave: optimismo, situación económica, escuela profesional.

Recibido: 03-06-24 - Aceptado: 02-08-24

BY

ABSTRACT

The research, of a correlational type, aimed to determine the relationship between optimism and the economic situation of university students. A total of 248 students were surveyed, selected by simple random sampling from a total population of 698, with a confidence level of 95%. The research in the analysis of the relationship of five dimensions of optimism with the economic situation of the student, establishes that general, academic and social optimism have a direct non-significant relationship, since they are associated with values for their significance of 0.154, 0.122 and 0.063 ($p > 0.05$) respectively. In addition, it has been observed that vocational optimism, resilience and coping have a direct and significant relationship with values of 0.003, 0.019 and 0.002 ($p < 0.05$). Although the School of Tourism, compared to Administration, shows higher levels of optimism, statistically it is observed that "integral optimism" is similar in both Schools. The analysis shows a significant association between the combined measure of the five dimensions, called "comprehensive optimism" in the study, and the student's economic situation; The calculated significance value of 0.002 ($p < 0.05$) indicates a direct relationship between these two variables.

Keywords: optimism, economic situation, professional school.

INTRODUCCIÓN

La investigación se enfoca en determinar la relación entre el optimismo y la situación económica de los estudiantes universitarios de las carreras profesionales de Administración y Turismo, ya que hoy se evidencia la necesidad de comprender y cuantificar la percepción y actitud de los universitarios respecto a diferentes aspectos de su vida durante su experiencia académica. Incluye la identificación de patrones de optimismo en áreas clave para determinar su relación con la situación económica del estudiante.

El marco teórico se fundamenta en la Psicología Positiva y la Teoría de la Autoeficacia de Bandura, ambas permiten comprender la relación entre el optimismo y la situación económica de los estudiantes. La Teoría de la Autoeficacia de Bandura, resaltada por Chen y Volpe (1998), subraya la importancia de la autoeficacia financiera en el optimismo y el éxito económico estudiantil. Este estudio explora la interacción entre el bienestar subjetivo, la autoeficacia financiera y el optimismo, relacionados con la economía estudiantil, fusionando Psicología y finanzas para entender el impacto de los estados psicológicos en las condiciones económicas educativas.

Sobre el optimismo, Scheier y Carver (1985), definen el optimismo como "la actitud de esperar que sucedan cosas buenas y el pesimismo como la de esperar que sucedan cosas negativas". Hablan de un «optimismo disposicional» para referirse a esa tendencia general de esperar consecuencias o situaciones positivas. Asimismo, González y Valdez (2012) exponen la existencia de dos modelos en la exploración del optimismo: el optimismo disposicional y el estilo atributivo optimista. El primero está dirigido a individuos que buscan alcanzar metas, lo que genera expectativas que varían desde el optimista, quien las percibe como alcanzables, hasta el pesimista, que las considera difíciles o incluso imposibles de lograr. Referente al segundo modelo, tanto el optimismo como el pesimismo se relacionan con los sucesos positivos y negativos ocurridos en el pasado.

Respecto a la situación económica, Amos Tversky y Daniel Kahneman formularon La Teoría de la Perspectiva Económica para elucidar el proceso de toma de decisiones de las personas, especialmente en contextos económicos caracterizados por la incertidumbre y el riesgo. Su investigación pionera sobre los sesgos cognitivos y emocionales en la toma de decisiones ha ejercido una considerable influencia en la teoría económica, proporcionando una mayor comprensión de cómo las personas perciben y evalúan las situaciones económicas.

En ese contexto, Peñafiel (2023), Romero y Matamoros (2020) y (Velásquez et al. 2018, citado en Peñafiel, 2023) subrayan el impacto de la economía en el bienestar estudiantil y la necesidad de abordar los desafíos para facilitar el éxito académico y profesional. Este marco integral explora cómo los aspectos psicológicos y económicos influyen en el optimismo de los estudiantes universitarios.

Los investigadores han identificado las dimensiones del constructo de optimismo, con sus afirmaciones que permiten analizar el optimismo en universitarios desde múltiples perspectivas y comprenden cómo se relacionan con la situación económica, tal como muestra la Tabla 1.

Tabla 1

Dimensiones del optimismo

Dimensión	Aspectos que comprende
Optimismo general	Se refiere a la creencia de que el futuro será positivo y a una actitud generalmente positiva hacia la vida en su conjunto.
Optimismo académico	Hace alusión a la confianza en la capacidad de obtener buenas calificaciones, superar los desafíos académicos y el sentimiento de optimismo en relación con el rendimiento académico.
Optimismo social	Se relaciona con la seguridad de hacer amigos en la universidad, la expectativa de relaciones sociales positivas en el campus y la confianza en las habilidades sociales.
Optimismo vocacional	Implica la creencia en buenas perspectivas laborales después de la universidad, la confianza en la capacidad de tener éxito en la carrera elegida y la visión positiva del futuro en el campo de estudio
Optimismo de resiliencia y afrontamiento	Se refiere a la capacidad de manejar el estrés y superar obstáculos, y a la creencia en recuperarse de los fracasos y seguir adelante.

Como indicador conjunto se tiene el “optimismo integral”, el cual busca agrupar las cinco dimensiones identificadas del optimismo en un solo factor o variable.

Se formulan las siguientes hipótesis: El optimismo se relaciona de manera directa y significativa con la situación económica de los estudiantes de Administración y Turismo. El nivel del optimismo depende de la situación económica de manera directa y significativa en los estudiantes de Administración. El nivel de optimismo depende de la situación económica de manera directa y significativa en los estudiantes de Turismo. Hay diferencias significativas entre el nivel de optimismo y situación económica de los estudiantes de Administración y Turismo. El estudio destaca la conexión directa entre el optimismo y la situación económica, ofreciendo una comprensión más precisa de cómo estas variables se relacionan entre sí, sus objetivos incluyen determinar la relación entre el optimismo y la situación económica de los estudiantes de la Facultad de Administración y Turismo, establecer si los niveles de optimismo están influenciados por la situación económica de los estudiantes clasificados por carrera profesional y detectar posibles disparidades significativas entre el nivel de optimismo y la situación económica según Escuela Profesional.

METODOLOGÍA

La investigación fue no experimental y adoptó un diseño transversal. La población analizada lo constituyeron 698 estudiantes, entre los cuales se seleccionó una muestra de 248 estudiantes por muestreo aleatorio simple a un nivel de confianza del 95%. La distribución de la muestra incluyó el 64,04% de estudiantes de Administración y el 35,96% de Turismo, asignando las encuestas de manera proporcional por ciclo académico para facilitar los análisis comparativos, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2

Distribución de cuestionarios por Escuela Profesional y Ciclo Académico

Ciclo	Alumnos	
	Administración	Turismo
I	30	17
II	8	7
III	34	9
IV	10	7

BY

V	19	9
VI	7	3
VII	11	10
VIII	12	4
IX	25	12
X	3	11
Totales	159	89

El estudio correlacional se diseñó para explorar la relación entre el optimismo de estudiantes universitarios y su situación económica. El instrumento utilizado incluyó un cuestionario estructurado que evaluó el optimismo a través de cinco dimensiones distintas, como se detalla en la Tabla 1. Este cuestionario constó de 15 preguntas cualitativas de medida ordinal, empleando una escala de Likert con cinco opciones de respuesta: dos positivas, dos negativas y una neutral (rango desde "totalmente pesimista" hasta "totalmente optimista"). Por otro lado, la evaluación de la situación económica se realizó mediante cinco escalas ordinales que variaban desde "muy mala" hasta "muy buena". Este enfoque permitió capturar tanto la variabilidad en las percepciones de optimismo como en las condiciones económicas de los participantes, facilitando así el análisis correlacional entre ambos factores.

RESULTADOS

Facultad de Administración y Turismo

El análisis de la asociación entre el optimismo y la situación económica de los estudiantes (Tabla 3) reveló relaciones directas con diversos niveles de valor y significancia, según la prueba d de Somers: optimismo general: relación directa pero no significativa ($d=0,085$; $p=0,154$), optimismo académico: relación directa no significativa ($d=0,092$; $p=0,122$) y optimismo social ($d=0,063$).

En síntesis, solo las dimensiones vocacionales, de resiliencia y afrontamiento, y el "optimismo integral" mostraron asociaciones estadísticamente significativas con la situación económica estudiantil.

Tabla 3

Medición del optimismo y la situación económica en la Facultad de Administración y Turismo

Variable	Valor	Significancia
Optimismo general	0,085	0,154
Optimismo académico	0,092	0,122
Optimismo social	0,109	0,063
Optimismo vocacional	0,164	0,003
Optimismo de resiliencia y afrontamiento	0,126	0,019
Optimismo integral	0,172	0,002

Escuela Profesional de Administración

En el análisis de los resultados en la Escuela Profesional de Administración sobre la relación entre el optimismo en diferentes aspectos (general, académico, social, vocacional, de resiliencia y afrontamiento e integral) y la situación económica, se encontraron resultados diversos. La Tabla 4 muestra los coeficientes d de Somers obtenidos para cada relación.

Para el optimismo general, académico y social con la situación económica, los valores de d de Somers fueron 0,085, 0,079 y 0,43, respectivamente, indicando una relación directa pero no significativa ($p=0,263$, $0,286$, $0,567 > 0,05$).

BY

En cambio, para el optimismo vocacional y de resiliencia y afrontamiento, los coeficientes d de Somers alcanzaron valores de 0,169 y 0,159, respectivamente, revelando una relación directa y significativa ($p=0,012$ y $0,020 < 0,05$). Finalmente, en lo que respecta al "optimismo integral" y su relación con la situación económica, el coeficiente de Somers obtuvo un valor de 0,168, confirmando una relación directa y significativa ($p=0,020 < 0,05$).

Tabla 4

Medición del optimismo y la situación económica en la Escuela Profesional de Administración

Variable	Valor	Significancia
Optimismo general	0,085	0,263
Optimismo académico	0,079	0,286
Optimismo social	0,043	0,567
Optimismo vocacional	0,169	0,012
Optimismo de resiliencia y afrontamiento	0,159	0,020
Optimismo integral	0,168	0,020

Escuela Profesional de Turismo

En el análisis de los resultados en la Escuela Profesional de Turismo sobre la relación entre el optimismo en diversas facetas (general, académico, vocacional, de resiliencia y afrontamiento, y social) y la situación económica, se obtuvieron resultados variados, tal como se muestra en la Tabla 5.

Para el optimismo general, académico, vocacional y de resiliencia y afrontamiento con la situación económica, los valores de d de Somers fueron 0,082, 0,125, 0,155 y 0,050, respectivamente, lo que indica la presencia de una relación directa pero no significativa ($p=0,380$, $0,203$, $0,116$ y $0,543 > 0,05$).

En lo que respecta al optimismo social y su relación con la situación económica, el coeficiente d de Somers alcanzó un valor de 0,259, lo que revela una relación directa y significativa ($p=0,004 < 0,05$).

Con respecto al "optimismo integral" y su relación con la situación económica, el coeficiente de Somers obtuvo un valor de 0,191, confirmando una relación directa y significativa ($p=0,028 < 0,05$).

Tabla 5

Medición del optimismo y la situación económica en la Escuela Profesional de Turismo

Variable	Valor	Significancia
Optimismo general	0,082	0,380
Optimismo académico	0,125	0,203
Optimismo social	0,259	0,004
Optimismo vocacional	0,155	0,116
Optimismo de resiliencia y afrontamiento	0,050	0,543
Optimismo integral	0,191	0,028

Comparativo entre Escuelas

Los resultados indican un optimismo moderado entre los estudiantes de Administración y Turismo, con índices de 0,74 y 0,82 respectivamente, reflejando una actitud positiva hacia el futuro. Sin embargo, se observan diferencias, siendo el optimismo en Turismo mayor en todas las dimensiones comparado con Administración, como muestra la Figura 1.

Figura 1

Índices de optimismo por Escuela Profesional

Estudiantes de Turismo presentan mayor optimismo que los de Administración en áreas académica (0,81 vs. 0,75), social (0,82 vs. 0,74), vocacional (0,82 vs. 0,74), y de resiliencia (0,75 vs. 0,69). La economía afecta levemente el optimismo en ambos campos, más en Administración (Somers d 0,085) que en Turismo (0,082), sin ser estadísticamente significativo ($p > 0,05$). Turismo destaca en optimismo académico (Somers d 0,125) y social (Somers d 0,259), mientras que solo en Administración, el optimismo vocacional y de resiliencia muestran relación directa y significativas (Somers d 0,169 y 0,159). La situación económica se asocia positivamente con el optimismo general (Somers d 0,191 en Turismo y 0,168 en Administración).

A fin de comprobar si la distribución del “optimismo integral” era la misma entre Escuelas, se efectuó la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes, hallando una significancia de 0,132, concluyendo que estadísticamente no eran diferentes.

DISCUSIÓN

El optimismo general y su relación con la situación económica actual de los estudiantes de administración y turismo, se encontró que el coeficiente d de Somers alcanzó el valor de 0,085, revelando la relación directa pero no significativa entre ambas variables, dado que el nivel de significancia es de 0,154, que supera el umbral de 0,05, coincidiendo con los resultados de la investigación de Núñez et al. (2021) que hallaron una posible relación en México de ambas variables. Las diferencias pueden deberse a variaciones en poblaciones, contextos, y metodologías.

El optimismo académico y su relación con la situación económica en estudiantes de administración y turismo mostró una relación directa, ya que la d de Somers fue 0,092, pero estadísticamente resultó no significativa ($p=0,122$), opuesto a De Besa et al., (2019) en el contexto del estudio sobre el optimismo académico de los estudiantes de nuevo ingreso, es plausible considerar una relación entre la situación económica de los estudiantes y su optimismo académica. Las diferencias pueden deberse a variaciones en poblaciones y metodologías.

BY

El análisis mostró una relación directa no significativa entre optimismo social y situación económica en estudiantes (d de Somers 0,109; $p=0,063$), contrariando a Ozaralli y Rivenburgh (2016) que indican una relación indirecta, especialmente hacia el emprendimiento.

El análisis mostró una relación directa y significativa (d de Somers 0,164; $p=0,003$) entre optimismo vocacional y la situación económica de estudiantes de administración y turismo, sugiriendo que el entorno económico y el éxito académico impactan el interés en estudios superiores, respaldando a Lesmana y Sentono (2014) y destacando la relación de la actitud vocacional y situación financiera en las decisiones educativas.

Los resultados indican una relación directa y significativa (d de Somers 0,126; $p=0,019$) del optimismo de resiliencia con la situación económica de estudiantes de administración y turismo, diferenciándose de Molinero et al. (2018). La situación económica de los estudiantes posiblemente puede afectar su optimismo y resiliencia ante desafíos universitarios.

La investigación respecto a la relación entre el optimismo general y la situación económica de los estudiantes de administración revela un coeficiente d de Somers de 0,085, indicando una relación directa y no significativa ($p=0,263 > 0,05$) entre estas variables. Estos resultados por la óptica de la relación con los hallazgos de Kaniel et al. (2010) quienes sugirieron una posible relación entre la crisis económica de 2008 y la disminución en el optimismo general de los estudiantes de MBA.

Se encontró una relación directa no significativa (d Somers 0,079; $p=0,286$) entre optimismo académico y situación económica en estudiantes de administración, divergiendo de McGuigan et al. (2006). Sugiere que, aunque el optimismo académico podría beneficiar el rendimiento y la futura situación económica de los estudiantes, la relación directa actual es mínima.

La relación entre optimismo social y situación económica en estudiantes de administración mostró una relación directa no significativa (d Somers=0,043; $p=0,567$), coincidiendo con Mora et al. (2019). Esto sugiere que el optimismo social podría influir en la percepción de oportunidades económicas y emprendimiento de los estudiantes, afectando su situación económica futura.

Entre el optimismo vocacional y la situación económica de estudiantes de administración el estudio halló una relación directa y significativa (d de Somers = 0,169, $p = 0,012$), coincidiendo con Jingwe (2010). Esto indica que alinear la educación con el mercado laboral puede mejorar el optimismo vocacional frente a la economía, aunque otros factores también afectan esta relación.

En coincidencia con Di Meglio (2019) el estudio mostró una relación directa y significativa (d Somers = 0,159, $p = 0,020$) entre el optimismo de resiliencia y la situación económica de estudiantes de administración. Sugiere que el optimismo de resiliencia puede afectar positivamente la economía de los estudiantes mediante el desarrollo de habilidades durante pasantías.

No se encontró coincidencia de la relación no significativa (d Somers = 0,082, $p = 0,380$) entre el optimismo general y la situación económica de estudiantes de turismo, respecto a lo establecido por Contreras et al. (2021). Indica que, aunque el optimismo sobre expectativas laborales no afecta directamente su situación económica actual, podría influir en su enfoque hacia la búsqueda de empleo en turismo o campos relacionados.

El estudio reveló una relación directa no significativa (d Somers = 0,125, $p = 0,203$) entre optimismo académico y la situación económica de estudiantes de turismo, divergiendo de Piróg y Rettinger (2021). Sugiere que, aunque el optimismo académico no se relaciona directamente con la situación económica actual, podría impactar en cómo las habilidades adquiridas afectan su visión del empleo en turismo y su futuro económico.

El estudio encontró una relación directa y significativa (d Somers = 0,259, $p = 0,004$) entre el optimismo social y la situación económica de estudiantes de turismo, opuesto a Li et al. (2022). Propone que las experiencias turísticas fomentan comportamientos prosociales que mejoran conexiones profesionales, afectando indirectamente su situación económica y explicando diferencias con Li, destacando la importancia del optimismo social en el ámbito turístico.

Entre optimismo vocacional y la situación económica de estudiantes de turismo el estudio indicó una relación directa no significativa ($d = 0,155$, $p = 0,116$), divergiendo de Arranz et al. (2017). Propone que la formación en

turismo puede impulsar habilidades para el emprendimiento, afectando futuras oportunidades laborales y económicas, pero señala que múltiples factores pueden influir en esta relación indirecta.

Sugiriendo que factores psicológicos como la adaptabilidad profesional y el optimismo profesional pueden influir en las intenciones futuras de carrera de los estudiantes, si los estudiantes tienen resiliencia y un sólido optimismo profesional, quizá estén más motivados y dispuestos a enfrentar desafíos laborales, buscar oportunidades y perseverar en sus carreras, el análisis de la relación entre el optimismo de resiliencia y afrontamiento y la situación económica es directa no significativa ($d=0,050$; $p=0,543$), concordando con los hallazgos de Wang et al. (2023).

En Administración y Turismo, la relación entre situación económica y optimismo general fue directa no significativa. Con coeficientes de Somers d de 0,085 en Administración y 0,082 en Turismo, los hallazgos difieren de Sengel et al. (2020), posiblemente debido a diferencias en enfoques académicos, oportunidades laborales, influencia estacional en turismo y la importancia de habilidades para el optimismo y resiliencia económica.

La relación entre la situación económica y optimismo académico en Administración y Turismo fue directa y no significativa, con un coeficiente de Somers d de 0,079 y 0,125 respectivamente, contrariando a Gewalt et al., (2022). Existen diferencias significativas en el nivel de optimismo académico entre grupo de estudiantes con ingresos regulares y aquellos que trabajaban a tiempo parcial, quienes tenían una mayor probabilidad de experimentar restricciones financieras.

La relación entre situación económica y optimismo social es mínima en Administración ($d = 0,043$) y más marcada en Turismo ($d = 0,259$), indicando mayor asociación en Turismo. Contrasta con Li, et al., (2022), quien no vio diferencias entre ambas disciplinas en China. Las variaciones podrían deberse a diferencias en muestras, contextos, y condiciones económico-sociales, resaltando la relevancia de estos factores en la interpretación de la relación entre economía y optimismo social.

La investigación revela que la relación entre la situación económica y optimismo vocacional es más fuerte en Administración ($d = 0,169$) comparada con Turismo ($d = 0,155$), diferenciándose de Wang et al. (2023) que examinó cómo este optimismo afecta a estudiantes de Turismo-Hotelaría y Administración en su adaptabilidad y planes de carrera. Las divergencias pueden originarse en los distintos enfoques y metodologías empleadas en ambos estudios.

La relación entre optimismo de resiliencia/afrontamiento y situación económica muestra una asociación más fuerte en Administración ($d = 0,159$) que en Turismo ($d = 0,050$), indicando una relevancia mayor en Administración. Esto difiere de Elshaer (2022), quien apuntó a variaciones en el optimismo de resiliencia/afrontamiento en distintos ámbitos del negocio, posiblemente por diferencias en muestras, contextos económicos, optimismo, y factores no considerados.

CONCLUSIONES

En la Facultad de Administración y Turismo, se evidencia una relación directa entre el estado económico y el grado de optimismo exhibido por los estudiantes. Aquellos con una posición económica más favorable tienden a demostrar un mayor nivel de optimismo, aunque esta relación no es uniformemente fuerte. No se detectó una correlación estadísticamente significativa entre el desempeño académico y el estado económico, mientras que la conexión con el aspecto social del optimismo carece de significancia estadística. No obstante, tanto la orientación vocacional como la capacidad de recuperación muestran una relación positiva y significativa con el estado económico.

En la Escuela de Administración, la relación entre el estado económico y el nivel de optimismo es directa, aunque en muchas ocasiones no alcanza significancia estadística. Se observa que mientras el optimismo general, académico y social mantienen una relación directa pero no significativa con la situación económica, tanto la orientación vocacional como la resiliencia presentan una conexión directa y significativa. Estos hallazgos sutiles sugieren una influencia moderada de la economía sobre el optimismo de los estudiantes, variando según la dimensión del optimismo considerada.

En la Escuela de Turismo, la relación entre el estado económico y el optimismo de los estudiantes es directa y varía en su nivel de significancia. Aunque el optimismo general y académico muestran una relación directa pero no significativa, el optimismo social exhibe una conexión directa y significativa. Por otro lado, no se encontraron

BY

asociaciones significativas en las dimensiones de orientación vocacional y resiliencia, aunque se observa una relación directa entre ambas.

El análisis comparativo entre las Escuelas de Administración y Turismo revela una relación directa y generalmente no significativa entre el estado económico y el nivel de optimismo en ambas disciplinas. Mientras que el optimismo general y académico muestran una relación débil en ambos casos, el aspecto social del optimismo en Turismo y la orientación vocacional junto con la resiliencia en Administración presentan vínculos más sólidos con la economía. Además, se observa que el "optimismo integral" en Turismo exhibe una asociación más clara con el estado económico, resaltando cómo la influencia económica varía según la carrera y la dimensión del optimismo considerada.

A pesar de que las dimensiones analizadas muestran niveles superiores de optimismo en la Escuela de Turismo, bajo el análisis conjunto ("optimismo integral"), no se observan diferencias estadísticamente significativas con respecto a la Escuela de Administración.

Considerando el "optimismo integral" tanto en la Facultad como en las Escuelas en todos los casos, se aprecia una relación directa y significativa con el estado económico del estudiante, con un nivel de significancia menor a 0,05.

REFERENCIAS

- Chen, H. & Volpe, R. P. (1998). Un análisis de la educación financiera personal entre estudiantes universitarios. *Revisión de servicios financieros*, 7 (2), 107-128. https://www.researchgate.net/profile/Haiyang-Chen-2/publication/4951417_An_Analysis_of_Personal_Financial_Literacy_Among_College_Students/links/6080b5d98ea909241e16c689/An-Analysis-of-Personal-Financial-Literacy-Among-College-Students.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail
- Contreras López, M. J., Juárez Sánchez, J. P., & Ramírez Valverde, B. (2021). Perspectivas laborales de estudiantes de turismo en universidades de Puebla, México. *Papeles de población*, 27(109), 191-223.
- De Besa Gutiérrez, M. R., Gil Flores, J., & García González, A. J. (2019). Variables psicosociales y rendimiento académico asociados al optimismo en estudiantes universitarios españoles de nuevo ingreso. *Acta Colombiana de Psicología*, 22(1), 152-163. <https://doi.org/10.14718/ACP.2019.22.1.8>
- Di Meglio Berg, G. A., Barge Gil, A., Camiña Centeno, E., & Moreno Martín, L. (2019). El impacto de las prácticas en empresas en la inserción laboral: un análisis aplicado a los grados de economía y administración y dirección de empresas. *Educación XXI*, 22(2). <https://doi.org/10.5944/educxx1.22579>
- Elshaer, I. A. & Saad, S. K. (2022). Resiliencia empresarial y continuidad empresarial en la industria turística y hotelera: el papel del desempeño adaptativo y la orientación institucional. *Tourism Review*, 77(5), 1365-1384. <https://doi.org/10.1108/TR-04-2021-0171>
- Gewalt, S.C., Berger, S., Krisam, R., Krisam, J. & Breuer, M. (2022). Situación económica de los estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19: Un estudio transversal en Alemania. *PLoS One*, 17(10). <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0275055>
- González, N. & Valdez, J. (2012). Optimismo-pesimismo y resiliencia en adolescentes de una universidad pública. *CIENCIA ergo-sum*, 19(3), 207-214. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10423895002>
- Jingwe, Y. (2010). Dispositivos y exploraciones en el molde de formación de pedidos y el molde de cultivo de talentos 321 en economía y gestión de las escuelas profesionales, como ejemplo la Facultad de Ciencia y Tecnología de Hubei. *Revista de la Universidad de Radio y Televisión de Hubei*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Appliance-and-Explorations-on-the-Order-Training-in-Jingwe/e97bbc0beaf400c9b09798d664129739df426cd7>
- Kaniel, R., Massey, C. & Robinson, D. (2010). Optimismo y crisis económica. HEN: Demografía (Tema). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1579050>
- Lesmana, H. I. & Sentono, T. (2014). Estado de hubungan sosial ekonomi orang tua dan prestasi belajar mata pelajaran kejuruan dengan minat melanjutkan ke perguruan tinggi siswa kelas xii programa keahlian teknik kendaran ringan smk muhammadiyah 1 bambanglipuro bantul tahun pelajaran2013/2014. *Jurnal Taman Vokasi*, 2 (1).

- <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/tamanvokasi/article/view/237/97>
- Li, Y., Wu, X., Chu, Y. J. & Guo, Y. J. (2022). El impacto de las experiencias turísticas transformadoras en los comportamientos prosociales de los estudiantes universitarios: múltiples efectos mediadores en cadena del asombro disposicional y la conexión social. *Sostenibilidad*, 14 (20), 13626. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/20/13626>
- McGuigan, L., & Hoy, W. K. (2006). Principal leadership: Creating a culture of academic optimism to improve achievement for all students. *Leadership and policy in schools*, 5(3), 203-229. <https://doi.org/10.1080/15700760600805816>
- Molinero, R., Zayas, A., Ruiz-González, P., & Guil, R. (2018). Optimismo y resiliencia entre los estudiantes universitarios. *Revista internacional de psicología educativa y del desarrollo. INFAD Revista de psicología*, 1(1), 147-154. https://dehesa.unex.es/bitstream/10662/10752/1/0214-9877_2018_1_1_147.pdf
- Mora Pacheco, P. F., Aguirre Quezada, J. C., Álava Atiencie, N. G., & Cordero López, J. F. (2019). Jóvenes universitarios y su apuesta al emprendimiento social. *Revista Economía Y Política*, 15(30), 1-18. <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/REP/article/view/2427/1826>
- Arranz, N., Ubierna, F., Arroyabe, M. F., Perez, C., & Fdez. de Arroyabe, J. C. (2017). El efecto de la educación turística en la vocación emprendedora de los estudiantes. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 17(3), 312-330. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15022250.2016.1157035>
- Núñez-Ramírez, Marco A., Álvarez, Rosalva I. Castro, Ozuna-Beltrán, Altayra G., & Realpozo-Reyes, Rosario del C. (2021). Satisfacción con la vida, autoestima y optimismo financiero en estudiantes interculturales de México. *Formación universitaria*, 14(5), 145-154. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000500145>
- Ozaralli, N. & Rivenburgh, N. (2016). Intención emprendedora: antecedentes del comportamiento emprendedor en Estados Unidos y Turquía. *Revista de investigación sobre emprendimiento global*, 6, 1-32. <https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-016-0047-x>
- Peñafiel, A. (2023). Crisis económico social y su afectación en la motivación del estudiante universitario. *Prohominum*, 5(1), 42-54.
- Piróg, D., Kilar, W. & Rettinger, R. (2021). Autoevaluación de competencias y su impacto en las posibilidades percibidas para una transición exitosa de la universidad al trabajo: el ejemplo de los estudiantes de turismo en Polonia. *Educación y Gestión Terciaria*, 27, 367-384. <https://doi.org/10.1007/s11233-021-09081-5>
- Romero Díaz, T., & Matamoros Osorio, C. M. (2020). Impacto académico, económico y psicológico del covid-19 en los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. *Revista Educare-UPEL-IPB*, 24(3), 138-158. <https://doi.org/10.46498/reduipb.v24i3.1388>
- Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1985). Optimism, coping, and health: Assessment and implications of generalized outcome expectancies. *Health Psychology*, 4(3), 219-247. <https://psycnet.apa.org/record/1986-19862-001>
- Şengel, Ü., Genç, G. y Zengin, B. (2020). Diferencias de expectativas entre el sector turístico y los estudiantes: un análisis comparativo. *Revista Europea de Turismo, Hospitalidad y Recreación*, 10 (2), 177-189. <https://doi.org/10.2478/ejthr-2020-0015>
- Wang, D., Cheung, C., & Zhai, X. (2023). Efectos de la adaptabilidad profesional y el optimismo profesional en la intención profesional de los estudiantes de turismo y hotelería. *Tourism Review*, 79(1), 24-37. <https://doi.org/10.1108/TR-12-2022-0650>